

DESENVOLVIMENTO DE GABARITO FUNCIONAL PARA INSPEÇÃO DE PEÇAS COM TOLERÂNCIAS GD&T

Charles Lingnau¹; Cassiano Rodrigues Moura²

¹IFSC - clgnau@gmail.com; ²IFSC - cassiano.moura@ifsc.edu.br

RESUMO

Este estudo avalia a aplicação do Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T) aliada a gabaritos funcionais para inspeção de peças com geometria complexa. O trabalho é baseado em um estudo de caso de um gatilho de acionamento, cujas tolerâncias críticas de perfil e posição apresentavam limitações em medições convencionais. A metodologia incluiu o detalhamento técnico da peça, o projeto e a validação teórica do gabarito funcional, em conformidade com normas internacionais (ASME Y14.5:2018 e ISO 1101:2017). Os resultados demonstraram medições mais rápidas e confiáveis, simulação das condições reais de montagem e redução de peças não conformes, com ganho de 70% na eficiência do processo de usinagem e montagem. Conclui-se que a integração do GD&T com gabaritos funcionais é eficaz para otimizar o controle dimensional, a produtividade e a confiabilidade na manufatura.

Palavras-chave: GD&T; gabarito funcional; inspeção dimensional; eficiência industrial.

1 INTRODUÇÃO

A crescente complexidade dos produtos industriais tem ampliado a importância do *Geometric Dimensioning and Tolerancing* (GD&T) como uma linguagem fundamental para a engenharia de precisão, assegurando tanto a funcionalidade quanto a intercambialidade de componentes em diferentes contextos produtivos. O GD&T consiste em um sistema de símbolos e regras padronizadas destinado a descrever a geometria nominal dos produtos e estabelecer a variação aceitável de suas características geométricas, atuando como elo de comunicação entre projetistas, fabricantes e metrologistas (PEI; KABIR; BREŁKI; GODEC; NORDIN, 2022).

As tolerâncias lineares tradicionais tornaram-se insuficientes diante das geometrias complexas viabilizadas pelas tecnologias de fabricação contemporâneas. Nesse contexto, o GD&T se destaca como uma solução robusta, permitindo especificar de forma precisa tolerâncias de forma, orientação, posição e perfil. Tal recurso assegura que os componentes se encaixem e desempenhem suas funções conforme projetado, mesmo considerando as variações inerentes aos processos produtivos. Normas internacionais, como a ASME Y14.5:2018 – Dimensioning and Tolerancing (ASME, 2018) e a ISO 1101:2017 – Geometrical Product Specifications (GPS) –

Geometrical tolerancing – Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO, 2017), consolidaram-se como referências globais na aplicação do GD&T em projetos e processos de fabricação.

Entretanto, a medição de geometrias complexas associadas a tolerâncias restritas representa um desafio significativo para a metrologia convencional. Instrumentos de uso generalizado, como paquímetros e micrômetros, mostram-se frequentemente ineficazes, resultando em maiores incertezas de inspeção e aumento do índice de não conformidades. Para superar essa limitação, uma alternativa promissora é a utilização de gabaritos funcionais, dispositivos projetados para simular condições reais de montagem e operação da peça. Essa abordagem metrológica possibilita um processo de verificação mais ágil e confiável, especialmente em linhas de produção em que a complexidade geométrica está diretamente associada a recorrentes problemas de qualidade.

Diante desse cenário, o presente estudo apresenta um estudo de caso aplicado a uma peça denominada “gatilho de acionamento”, que se caracteriza por desafios relevantes quanto à repetibilidade de usinagem e à precisão de medição. O objetivo principal é o desenvolvimento de um gabarito funcional para inspeção dessa peça, de modo a contribuir para a confiabilidade do processo de verificação dimensional e, conseqüentemente, para a melhoria da qualidade do produto final.

2 METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza descritiva e exploratória, conduzida por meio de um estudo de caso. A abordagem combina métodos qualitativos e quantitativos, contemplando tanto a análise técnica da peça quanto a sua avaliação dimensional.

Inicialmente, apresenta-se a peça em estudo e seu respectivo detalhamento técnico, no qual são evidenciadas as principais características funcionais. Conforme ilustrado no desenho técnico da Figura 1, a peça demandava um método de inspeção capaz de validar tais características de forma precisa e eficiente simultaneamente, requisito que os instrumentos de medição convencionais não atendiam de maneira satisfatória. Na Figura 1(a) é apresentada a vista frontal, enquanto a Figura 1(b) mostra a vista superior da peça.

a) Vista frontal

b) Vista superior

Figura 1: Detalhamento técnico da peça em estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 2(a) é apresentado o projeto do gabarito funcional desenvolvido para a inspeção da peça em estudo, destacando-se o sistema de apoio da peça padrão utilizado para o ajuste dos relógios comparadores. Já na Figura 2(b) observa-se o protótipo construído, no qual é possível visualizar o processo de inspeção aplicado à peça.

a) Vista frontal

b) Vista superior

Figura 2: Projeto do gabarito funcional.

A implementação do gabarito funcional como solução metrológica para o gatilho de acionamento resultou em melhorias substanciais no processo de fabricação e montagem. A complexidade geométrica da peça, com tolerâncias GD&T críticas de perfil e posição, representava um desafio significativo. A solução proposta, baseada na criação e utilização do dispositivo funcional, permitiu uma verificação rápida e acurada da conformidade do gatilho com as especificações de projeto.

A análise dos dados de produção pré e pós-implementação demonstrou um ganho na ordem de 70% na eficiência global da usinagem e da montagem final. Esse resultado foi alcançado devido à redução drástica do tempo de inspeção, à padronização dos pontos de referência para a usinagem e à diminuição do índice de peças não conformes, que anteriormente

exigiam retrabalho ou descarte. A capacidade do gabarito de simular as condições de montagem garantiu que apenas peças verdadeiramente funcionais avançassem para as etapas finais do processo.

Dessa forma, o uso do gabarito funcional não apenas otimizou a qualidade do produto final, mas também impactou diretamente a produtividade e a redução de custos, evidenciando que a metrologia funcional é um componente-chave para a manufatura moderna. Em comparação com métodos tradicionais, o dispositivo demonstrou vantagens claras em termos de confiabilidade, repetibilidade e eficiência, corroborando a importância de soluções metrológicas específicas para peças com geometria complexa e tolerâncias restritas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo confirma a importância da metrologia funcional como um pilar essencial para a manufatura moderna. A integração do GD&T com o desenvolvimento de dispositivos de medição funcionais mostrou-se uma estratégia eficaz para superar os desafios impostos por geometrias complexas. A aplicação no estudo de caso evidenciou que essa abordagem não apenas aprimora o controle de qualidade e a precisão dimensional das peças, mas também proporciona ganhos expressivos em eficiência e produtividade, impactando positivamente o desempenho da linha de produção como um todo.

Além disso, os resultados obtidos reforçam a relevância de investir em soluções metrológicas adaptadas a peças críticas, sugerindo que a implementação de gabaritos funcionais pode ser estendida a outros componentes industriais com geometria complexa. Estudos futuros podem explorar a otimização do projeto de dispositivos de medição e sua integração com sistemas automatizados, ampliando ainda mais o potencial de redução de não conformidades e aumento da eficiência nos processos produtivos.

REFERÊNCIAS

ASME. Dimensioning and tolerancing. ASME Y14.5:2018. New York: American Society of Mechanical Engineers, 2018.

ISO. Geometrical product specifications (GPS) – Geometrical tolerancing – Tolerances of form, orientation, location and run-out. ISO 1101:2017. Geneva: International Organization for Standardization, 2017.

PEI, Eujin; KABIR, Israt; BREĀKI, Tomislav; GODEC, Damir; NORDIN, Axel. A review of geometric dimensioning and tolerancing (GD&T) of additive manufacturing and powder bed fusion lattices. *Progress In Additive Manufacturing*, [S.L.], v. 7, n. 6, p. 1297-1305, 6 maio 2022. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s40964-022-00304-8>.